

Time and Space of the Greek Revolution: Case Studies and Online Resources for History Educators

Αξιότιμοι αναγνώστες, αξιότιμες αναγνώστριες του περιοδικού:

Στο παρόν τεύχος του i-Teacher, προβαλλόμενο είναι το άρθρο της Εκπαιδευτικού Π.Ε.02, Άννας Μπατζέλη, Διδάκτορα του Α.Π.Θ., με τίτλο: *Time and Space of the Greek Revolution. Case Studies and Online Resources for History Educators*

Ξεφυλλίστε το 30ό τεύχος του i-Teacher, έχει πολλά και ενδιαφέροντα άρθρα!

Ο Εκδότης

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Είναι το δικτυακό ηλεκτρονικό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση.

ΣΤΟΧΟΙ:

Η διάδοση και η ανάδειξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:

Στόχος η έκδοση 4 τευχών ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η έκδοση θα καθυστερεί ωστόσο σχηματίζεται τεύχος με ικανοποιητική ύλη, διασπαρμένη σε πολλές θεματικές περιοχές του.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

Η δημοσίευση γίνεται μετά από διαδικασία κρίσης. Ο κατάλογος των Κριτών είναι αναρτημένος στο δικτυακό τόπο του περιοδικού, στη διεύθυνση:

<http://i-teacher.net/committees.html>

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ:

Τα προηγούμενα τεύχη διατίθενται ελεύθερα για download από το δικτυακό τόπο:

<http://i-teacher.net>

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αμνατίδης Νικόλαος, Γούσιας Φώτιος, Μαρκαντώνης Χρήστος, Μαστρογιάννης Αλέξιος, Μουλά Ευαγγελία, Παντίδου Γεωργία, Παπαναστασίου Ασπασία, Σαρρής Δημήτριος, Τύρου Ιωάννα, Φελούκα Βασιλική, Φρέντζου Μαίρη, Χαλκιοπούλου Παρασκευή

Επικοινωνία

e-Mail: i-teacher@i-teacher.net

Ιστοσελίδα: <http://i-teacher.net>

Εξώφυλλο: Χρήστος Παπαθεοδώρου(welcome@commonroom.gr - <http://commonroom.gr>)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**Αντωνίου Παναγιώτης**

Καθηγητής στο Δ.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό

Βαγγελάτος Αριστείδης

Δρ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Ερευνητής

Βερναδάκης Νίκος

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Δ.Π.Θ., Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού, διδακτικό αντικείμενο: Εφαρμογές Τ.Π.Ε. στη Φυσική Αγωγή

Κέκκερης Γεράσιμος

Καθηγητής στο ΠΤΔΕ του Δ.Π.Θ., γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική με έμφαση στην εφαρμογή των Πολυμέσων στην Αισθητική Αγωγή

Κομνηνού Ιωάννα

Επίκουρη Καθηγήτρια – Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκευολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Κουγιουμτζής Γεώργιος

Δρ. Διδάσκων Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΑΠ & Neapolis University Pafos

Κουτρομάνος Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής στις Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση στο Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.

Κοψιδάς Οδυσσέας

Οικονομολόγος, Νομικός, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., MSc, Διδάκτορας Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς στο γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων

Μπράτιτσης Θαρρενός

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Τμήμα Νηπιαγωγών

Παναγιωτακόπουλος Χρήστος

Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών

Σαρρής Δημήτριος

Διδάσκων Τ.Μ.Σ. Ιονίου Πανεπιστημίου, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Βιοματικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας.

Σοφός Αλιβίζος

Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, γνωστ. αντικ.: Παιδαγωγική με έμφαση στην Παιδαγωγική των Μέσων

Τσιλίκα Κυριακή

Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Οικονομική», στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τσολακίδης Κώστας

Ομότιμος Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αντικείμενο την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Τύρου Ιωάννα

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΠ) στην Ιταλική Γλώσσα και Φιλολογία, ΕΚΠΑ, Διδάκτωρ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Διδακτικής, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΕΜΠ

Φελλά Αργυρώ

Λέκτορας στη Σχολή Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην κατεύθυνση της Ειδικής και Ενιαίας εκπαίδευσης

Πρότυπο σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα της Τεχνολογίας Α΄ Γυμνασίου

*Γιωτόπουλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός, Π.Ε.84 Ηλεκτρονικών, M.Ed., M.Sc., PhD(c)
Ζήκου Μαρία, M.Sc., Εκπαιδευτικός Π.Ε.83 Ηλεκτρολόγων*

Περίληψη

Μέσα από αυτή την εργασία παρουσιάζεται ένα πρότυπο διδακτικό σενάριο που αφορά στο μάθημα της Τεχνολογίας Α΄ Γυμνασίου και συγκεκριμένα στην ενότητα Διδασκαλία της Τεχνολογίας. Το σενάριο έχει δομηθεί για 2 ώρες εξ' αποστάσεως διδασκαλίας, μία ώρα σύγχρονης και μία ώρα ασύγχρονης εκπαίδευσης. Το σενάριο διδασκαλίας είναι αποτέλεσμα της μετατόπισης της διδασκαλίας από το φυσικό της χώρο σε ψηφιακό περιβάλλον λόγω των διεθνών συνθηκών που διαμορφώθηκαν από τον covid-19 (Emergency Remote Teaching). Πέρα από την επίτευξη των μαθησιακών στόχων, έμφαση έχει δοθεί στη χρήση συνεργατικών εργαλείων και εφαρμογών τα οποία θα εμπλέξουν το σύνολο των μαθητών μέσα από Διερευνητικές, και Ενεργητικές ή Συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας. Η μετέπειτα εφαρμογή του σεναρίου στην τάξη θα δώσει χρήσιμα συμπεράσματα για την επιτυχία των στόχων που τίθενται καθώς και προτάσεις για την ενδεχόμενη βελτίωσή του.

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαίδευση, ασύγχρονη, σύγχρονη, eclass, εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, Τ.Π.Ε.

Model teaching scenario for the A΄ Gymnasium Technology Course

*Giopotoulos Georgios, Teacher, M.Ed., M.Sc., PhD(c)
Zikou Maria, M.Sc., Teacher, Electrologist*

Abstract

Through this paper, a model teaching scenario for the A΄ Gymnasium Technology Course is presented. More specifically, it concerns the Teaching of Technology unit. The scenario is structured for two hours of remote teaching, one hour of synchronous teaching and one hour of asynchronous teaching. The teaching scenario is a result of the teaching being relocated from its natural space onto a digital environment due to the international circumstances shaped due to the Covid-19 virus (Emergency Remote Teaching). Apart from achieving the learning goals, emphasis has been given to the use of collaborative tools and applications which will connect all the students via Inquiry-based, and Student-centered or Inclusive teaching methods. The subsequent implementation of the scenario in the classroom will offer useful conclusions regarding the success of the set goals as well as suggestions for its potential improvement.

KeyWords: model teaching scenario, asynchronous, synchronous, distance learning, I.C.T.

Εισαγωγή

Από την άνοιξη του 2020, κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown, η ανθρώπινη αλληλεπίδραση μέσω της δια ζώσης επικοινωνίας περιορίστηκε δραστικά, γεγονός που δεν άφησε ανεπηρέαστη την εκπαίδευση. Η πλειοψηφία των χωρών έπρεπε να οδηγηθεί σε απομόνωση εξαιτίας του covid-19, γεγονός που επηρέασε το δημόσιο και τον ιδιωτικό βίο (Girón-Pérez M.I. et al., 2020; Barnouin, 2020). Κατά συνέπεια, η εκπαίδευση προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα μέσα από την Επείγουσα εξ Αποστάσεως Διδασκαλία (Emergency Remote Teaching) (CRLT, 2020; Hodges et al., 2020; McMurtrie, 2020; Unesco, 2020), έννοιες όπως η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, η ασύγχρονη και η σύγχρονη εκπαίδευση έγιναν ευρέως γνωστές, ενώ έχουν ξεκινήσει σε μεγάλη κλίμακα υλοποιήσεις και στις δύο πλατφόρμες (Γιωτόπουλος, 2020).

Όσον αφορά τα παιδιά και τους έφηβους (ηλικίας από 8 έως 18 ετών) έδειξαν συναισθηματικές και συμπεριφορικές μεταβολές κατά τη διάρκεια του κατ' οίκον περιορισμού τους (lockdown) (Pizarro-Ruiz, & Ordóñez-Cambor, 2021). Από την άλλη πλευρά, ο διαφοροποιημένος ρόλος των εκπαιδευτικών και η αναγκαία αλλαγή της στάσης τους απέναντι στα ηλεκτρονικά μοντέλα μάθησης οδήγησε στην επιβεβλημένη λύση της μικτής μάθησης (σύγχρονης και ασύγχρονης) και τη σύνθετη διδασκαλία σε μεγάλο μέρος του κόσμου, με σκοπό τη διασφάλιση, όσο αυτό δύναται, της απαιτούμενης ποιότητας στην παρεχόμενη εκπαίδευση. Ως φυσικό επακόλουθο πολλές προκλήσεις που σχετίζονται με τους διαφορετικούς τρόπους αποδοχής και εφαρμογής αυτών των μαθησιακών μοντέλων (Adel & Dayan, 2021) έπρεπε να ερευνηθούν κάτω από τα νέα και διαρκώς αυξανόμενα δεδομένα σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, τα διαδικτυακά προγράμματα και οι εφαρμογές μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να δημιουργήσουν και να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους (Perevalova, et al., 2020). Σε σχετική έρευνα των Sebastián-López & González (2020) η κινητή μάθηση (mobile learning) στην περιβαλλοντική εκπαίδευση έχει θετική επίδραση και αποτελεί ένα πρώτο στοιχείο αναφοράς για την επικείμενη επέκταση της χρήσης της και σε άλλα μαθησιακά αντικείμενα. Σε αυτή την εμπειρική έρευνα διερευνάται η εμπειρία που αποκτούν οι εκπαιδευτικοί μέσα από αυτή τη διαδικασία, τονίζεται η δυναμική των κινητών συσκευών (smart phones) και των εφαρμογών τους στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Τέλος, παρατίθεται μια συζήτηση για την κινητή μάθηση και την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη (Sebastián-López & González, 2020).

Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στο μάθημα «Τεχνολογία Α΄ Γυμνασίου» και συγκεκριμένα το 2^ο Κεφάλαιο «Η μέθοδος της ατομικής εργασίας» του σχολικού βιβλίου, από τη διδακτική ενότητα «Διδασκαλία τεχνολογίας», παράγραφος 2.1. Υπάρχει άμεσος συσχετισμός με το αναλυτικό πρόγραμμα καθώς στο βιβλίο της Τεχνολογίας Α΄ Γυμνασίου προβλέπεται η διδασκαλία της ενότητας «Διδασκαλία τεχνολογίας». Ο γενικός στόχος αφορά στον προσδιορισμό της μεθόδου της Ατομικής Εργασίας, η οποία θα ακολουθηθεί σε αυτό το μάθημα και τα πλεονεκτήματα αυτής στη διδασκαλία των τεχνολογικών θεμάτων.

Οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου για τους μαθητές σε επίπεδο γνώσεων είναι να μπορούν: (A1.1) να εξηγούν τη διαφορά μεταξύ πρώτης και της δεύτερης μεθόδου διδασκαλίας τεχνολογικών θεμάτων (A1.2) να αναγνωρίζουν τη διαδικασία (βήματα) της 2^{ης} μεθόδου που έχει επιλεγεί από το Υπουργείο για την επίλυση τεχνολογικών θεμάτων (A1.3) να διακρίνουν στη δραστηριότητα Ecobug την εφαρμογή των βημάτων της επιλεγμένης μεθόδου και την φερόμενη αλλαγή της στις οικολογικές συνέπειες. Σε επίπεδο δεξιοτήτων: (A2.1) να ανακαλύψουν οι μαθητές τη γνώση μέσω της δραστηριότητας «» (καθοδηγούμενη ανακάλυψη), (A2.2) να παρουσιάζουν οι μαθητές προτάσεις για εξοικονόμησης ενέργειας του σχολείου τους. Σε επίπεδο στάσεων: (A3.1) να συνεργαστούν (σε ομάδες) για την υλοποίηση των εργασιών.

Συμπληρωματικοί στόχοι ως προς την εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης σε σχολικά περιβάλλοντα, σε επίπεδο γνώσεων: (B1.1) να συνδέσουν τη χρήση μαθησιακών αντικειμένων, ιστότοπων, εκπαιδευτών παιχνιδιών και εργαλείων με την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση. Σε επίπεδο δεξιοτήτων: (B2.1) να διαχειριστούν τα εργαλεία και το υλικό της σύγχρονης και της ασύγχρονης επικοινωνίας (Webex & eclass) και σε επίπεδο στάσεων: (B3.1) να συζητήσουν τις απόψεις τους για θέματα του μαθήματος σε ομάδες (online) στη Webex, και στην eclass.

Σύντομη περιγραφή σεναρίου

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αφορά σε σύγχρονη εκπαίδευση διάρκειας 60 λεπτών και σε ασύγχρονη εκπαίδευση διάρκειας επίσης 60 λεπτών, ενώ η βασική ροή του σεναρίου θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την εικόνα 1.

- Έλεγχος εάν οι μαθητές κατάφεραν:
- 1) Να κατανοήσουν τη νέα γνώση με την ενεργό συμμετοχή τους.
- 2)Να επιτευχθούν οι στόχοι.

Συζήτηση

- Δημιουργία κατάλληλου κλίματος για συζήτηση στην ολομέλεια με δυνατότητα όλοι να κάνουν ερωτήσεις, να εκφράσουν τη γνώμη τους καθώς και απορίες και να πάρουν και να δώσουν απαντήσεις.
- Ανακεφαλαίωση και ενημέρωση για το επόμενο μάθημα.

Εικόνα 1: Βασική ροή του σεναρίου

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Οι μαθητές έχουν ήδη διδαχθεί τότε δημιουργήθηκαν τα πρώτα τεχνολογικά επιτεύγματα, γνωρίζουν τι είναι τεχνολογία και ποια είναι η σχέση της με την επιστήμη καθώς και τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας με τους οποίους εμπλέκεται η τεχνολογία, τις επιπτώσεις της τεχνολογίας και την ανάγκη για τεχνολογική εκπαίδευση.

Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, έχουν έρθει σε επαφή με τις Διερευνητικές, και Ενεργητικές ή Συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας. Δεν γνωρίζουν όμως πως η κατευθυντήρια διάσταση της διδασκαλίας του μαθήματος της τεχνολογίας είναι η δημιουργία ευκαιριών ώστε ο κάθε μαθητής να αποκτήσει την ικανότητα να μαθαίνει πώς να μαθαίνει με το δικό του τρόπο. Ο κατευθυνόμενος προβληματισμός τους όσο αφορά αυτόν τον τρόπο θα τους βοηθήσει να προσεγγίσουν ένα οποιοδήποτε τεχνολογικό πρόβλημα, να το κατανοήσουν και να το επιλύσουν. Μέσα από ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον μάθησης, στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι ενεργά, θα κατανοήσουν, πως σήμερα, υπάρχει επιτακτική ανάγκη ο άνθρωπος να παρακολουθεί την αλληλεπίδραση μεταξύ των τεχνολογιών του ευρύτερου κόσμου και να αξιολογεί τις επιπτώσεις των τεχνολογιών στον κόσμο, στο περιβάλλον και στην ίδια την κοινωνία.

Στο σενάριο έχουν επιλεγθεί να αξιοποιηθούν εργαλεία από την eclass και τη Webex καθώς και ένα μαθησιακό αντικείμενο από το φωτόδεντρο. Συγκεκριμένα, ο τύπος μαθησιακού αντικείμενου είναι ένα βίντεο με αρχική διάρκεια 10,01΄ (Ecobug), (<http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/709?locale=el>).

Υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας του, ως προς τη διάρκεια και τις παρεχόμενες πληροφορίες του (μέσω του movie maker), αν ληφθεί απευθείας από το την ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.youtube.com/watch?v=oQP5cPFyowA>.

Μέσα από την περιγραφή του τρόπου λειτουργίας μιας εφαρμογής για smart phones, της Ecobug που μπορεί να μας βοηθήσει να ζήσουμε με βιώσιμο ενεργειακά τρόπο, θα βοηθήσει τους μαθητές να αντιληφθούν τρόπους για την εξοικονόμηση ενέργειας. Θα μάθουν για το οικολογικό αποτύπωμα του ανθρώπου, της τεχνολογίας και των

εφαρμογών της στο περιβάλλον. Η μέθοδος διδασκαλίας που έχει επιλεγεί για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο είναι η συνεργατική μέθοδος, της οποίας οι επιδράσεις είναι ιδιαίτερα ευεργετικές στην ανάπτυξη αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων (Παπαβασιλείου, 2011). Η διδακτική τεχνική του σεναρίου βασίζεται στις αρχές της θεωρίας του εποικοδομητισμού (κονστρουκτιβισμού) και την ανακαλυπτική μάθηση. «Ο Εποικοδομητισμός (Constructivism) είναι μια θεωρία μάθησης σύμφωνα με την οποία μαθαίνουμε, δηλαδή, οικοδομούμε νέα γνώση για μας. Μάθηση είναι η οικοδόμηση νοήματος. Οικοδομούμε νέα γνώση καθώς αλληλεπιδρούμε με τα δεδομένα στο υπόβαθρο των εμπειριών μας» (Παρθένης, 2009, σ.77).

Η ανακαλυπτική μάθηση (discovery learning) του Bruner χαρακτηρίζεται από πολύπλοκες γνωστικές διαδικασίες που έχουν σχέση με την πρόσκτηση, την επεξεργασία και την κωδικοποίηση των πληροφοριών. Ο Bruner θεωρεί τον άνθρωπο ως ένα «επεξεργαστή πληροφοριών» και τη μάθηση ως μια διαδικασία πρόσκτησης γενικών γνώσεων που υπόκεινται επεξεργασία, μετασχηματισμό και εφαρμογή σε νέες καταστάσεις (Τσακίρη & Καπετανίδου, 2007).

Υλοποίηση σεναρίου σύγχρονης εκπαίδευσης

Δίνεται στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας για τη δραστηριότητα (<https://eclass11.sch.gr/modules/units/?course=1914015349&id=4151355>).

Η κάθε ομάδα αφού παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό βίντεο (παρατήρηση), μετά από ανταλλαγή απόψεων θα προσπαθήσει να ανακαλύψει και να διακρίνει τη διαδικασία (βήματα) που ακολούθησαν οι εκκολαπτόμενοι "πράσινοι προγραμματιστές μαθητές" μιας άλλης χώρας στην δημιουργία της εφαρμογής για την αειφορία, και την αλλαγή στις οικολογικές συνέπειες που επιφέρει η εφαρμογή Ecobug στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Η κάθε ομάδα θα καταγράψει σε ένα φύλλο εργασιών ό,τι ανακάλυψε (καταγραφή- ταξινόμηση). Θα ακολουθήσει συζήτηση (επικοινωνία) και θα γίνει σύγκριση ανάμεσα στα στοιχεία που έχει καταγράψει η κάθε ομάδα. Με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού θα συμπληρώσουν όλες οι ομάδες σωστά το φύλλο εργασίας. Στη συνέχεια ασύγχρονα οι μαθητές μελετώντας τα στοιχεία του φύλλου εργασίας αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας και την εξοικονόμηση ενέργειας από τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα CO₂ και το υλικό στην eclass (<https://eclass11.sch.gr/modules/units/?course=1914015349&id=4151351>), θα κάνουν προτάσεις την εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο τους, με σκοπό την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (εμβάθυνση και αντιμετώπιση).

Υλοποίηση σεναρίου ασύγχρονης εκπαίδευσης

Ασύγχρονη εισήγηση. Οι μαθητές θα μελετήσουν πριν από τη διεξαγωγή του μαθήματος στη Webex το υλικό με τις πληροφορίες (<https://eclass11.sch.gr/modules/units/?course=1914015349&id=4151351>) σχετικά με το οικολογικό, περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το αποτύπωμα εκπομπών CO₂, τις προτάσεις μείωσης του, τη βιωσιμότητα, και το φύλλο εργασίας για τη δραστηριότητα. Θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το βίντεο από το εργαλείο πολυμέσα μέσω του

αντίστοιχου σύνδεσμου (παρατίθεται πιο πάνω) για την εφαρμογή Ecobug. Κατά την έναρξη του μαθήματος στη Webex, θα ενεργοποιηθεί το φύλλο εργασίας του μαθήματος (παρατίθεται ο σχετικός σύνδεσμος πιο πάνω) όπου οι μαθητές θα μπορέσουν να το διαχειριστούν και στη συνέχεια θα το συμπληρώσουν σαν ομάδα. Μετά το μάθημα στη webex θα αναρτηθούν, το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο μάθημα σε μορφή pdf (<https://eclass11.sch.gr/modules/units/?course=1914015349&id=4151351>) και οι σωστές απαντήσεις των ασκήσεων αναστοχασμού και αξιολόγησης (polling), (<https://bit.ly/mrzk1>) ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να τα μελετήσουν, να επικοινωνήσουν και να συζητήσουν μεταξύ τους σαν ομάδα για την εργασία τους. Θα ενεργοποιηθεί μια αυτοματοποιημένη άσκηση <https://eclass11.sch.gr/modules/exercise/?course=1914015349> και θα ελέγξουν τη γνώση τους (μέσω της ανατροφοδότησης) και θα αξιολογηθούν. Επίσης, θα υλοποιήσουν συνεργατικά σε ομάδες μία εργασία (σε συγκεκριμένο χρόνο, καθορισμένο από τον εκπαιδευτικό) <https://eclass11.sch.gr/modules/document/index.php?course=1914015349&openDir=/60eec3b10635> για τη δυνατότητα διεξαγωγής της, που ορίζεται σε μία ημέρα πριν από το επόμενο μάθημα. Διάρκεια υλοποίησης της εργασίας: 6 ημέρες.

Οι μαθητές θα ερευνήσουν (τους παράγοντες που συντελούν στην δημιουργία του αποτυπώματος στο περιβάλλον μέσω ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού) και θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες βρίσκοντας λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο τους, τις οποίες θα εισηγηθούν (εμβάθυνση στη νέα γνώση).

Υλοποίηση σύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης διάρκειας μίας διδακτικής ώρας

Σύμφωνα με τον πίνακα 1 η σύγχρονη εξ' αποστάσεως διδασκαλία χωρίζεται σε 5 φάσεις συνολικής διάρκειας 60 λεπτών.

Σύγχρονη - Φάσεις	Χρονική Διάρκεια (σε λεπτά)
1η	15
2η	13
3η	15
4η	7
5η	10
Σύνολο	60

Πίνακας 1. Υλοποίηση 5 φάσεων σύγχρονης εκπαίδευσης

Η 1^η φάση εξελίσσεται κατά τη διάρκεια των πρώτων 15 λεπτών. Σε αυτό το διάστημα της ενότητας 1.1. γίνονται το καλωσόρισμα και ο αναστοχασμός του προηγούμενου μαθήματος. Κατόπιν ο εκπαιδευτικός κάνει μία σύντομη αναφορά στις συνέπειες της τεχνολογίας (2'), ενώ οι μαθητές συμμετέχουν σε ένα ερωτηματολόγιο (Polling) της

webex (<https://bit.ly/mrzk1>) με τρεις επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή εναλλακτικά μέσω ερωματολογίου στο google forms (2'). (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWnlk311zXhEQnFf9Ys9jCu6L4A2hBi4v9eBSzJnpV3jOmjQ/viewform?usp=sf_link)

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές αφορούν σε εμπλουτισμένη εισήγηση με χρήση διαφανειών (<https://bit.ly/mrzk2>) σε ερωταποκρίσεις ενώ τα εκπαιδευτικά μέσα είναι η πλατφόρμα webex (chat, επικοινωνία με φωνή και βίντεο).

Στην ενότητα 1.2. παρουσιάζεται ο προβληματισμός, ενώ γίνεται προσπάθεια ευαισθητοποίησης των μαθητών για την εισαγωγή στη νέα ενότητα. Πραγματοποιείται ανταλλαγή απόψεων με στόχο την προώθηση και τη διερεύνηση του προβληματισμού γύρω από τις τεχνολογικές συνέπειες. Ο εκπαιδευτικός διαμοιράζει φωτογραφίες στις οποίες αποτυπώνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών με χρήση της τεχνικής της χιονοστιβάδας. Μέσα από το διαμοιρασμό οθόνης για την παρουσίαση των φωτογραφιών, θέτει στην ολομέλεια τον προβληματισμό «Ποια εικόνα πιστεύουμε ότι θα μας ταίριαζε να μάθουμε καλύτερα» και ζητά από τους μαθητές να εκφραστούν (4'). Οι μαθητές απαντούν σε ένα δημοψήφισμα (Mentimeter) <https://www.menti.com/zt9xg6iume> (οι εικόνες βρίσκονται στο σύνδεσμο πιο κάτω, από τις διαφάνειες 3 έως και 7) (<https://bit.ly/mrzk2>) και όλοι μαζί στο τέλος βλέπουν ποια άποψη επικράτησε (3'). Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των απόψεων των μαθητών θα γίνει μέσα από την εφαρμογή Mentimeter.

Στην ενότητα 1.3. που αφορά στη στοχοθέτηση, ο εκπαιδευτικός αρχικά αναφέρεται στο προς μελέτη ασύγχρονο υλικό στην eclass και υπενθυμίζει που βρίσκονται τα αναρτημένα αρχεία, τα εργαλεία πολυμέσων, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις, τα φύλλα εργασίας και το υλικό αξιολόγησης. Στη συνέχεια, αναφέρει τους στόχους του μαθήματος (2') και δείχνει που θα βρουν οι μαθητές όλο το υλικό (2'). Οι μέθοδοι διδασκαλίας που θα ακολουθηθούν είναι η *εμπλουτισμένη εισήγηση και η επίδειξη*. Μέσα από τα έγγραφα του eclass θα γίνει η ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού, ενώ η οργάνωση του μαθήματος θα γίνει από τις Ενότητες της eclass.

Κατά τη διάρκεια της 2^{ης} φάσης (σύγχρονη - 13 λεπτά), η νέα γνώση αποκτάται με διαδραστικό τρόπο μέσα από δραστηριότητες (αλληλεπίδραση μεταξύ όλων στη webex, προβολή video, φύλλα εργασιών και οδηγιών, ενεργοποίηση των εργαλείων) καθώς και από την υποστήριξη τους από τον εκπαιδευτικό καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης των δραστηριοτήτων. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω του χωρισμού τους σε ομάδες (Breakout session assignments). Ο εκπαιδευτικός δείχνει που βρίσκεται το φύλλο εργασίας (<https://bit.ly/mrzk8>) και επεξηγεί πως θα το υλοποιήσουν. Οι μαθητές κατεβάζουν το φύλλο εργασίας, το διαβάζουν και συζητούν με τον εκπαιδευτικό τις απορίες τους (4'). Οι μέθοδοι διδασκαλίας αφορούν σε *Επίδειξη, συζήτηση και εμπλουτισμένη εισήγηση*. Μέσα από τις κατηγορίες ενότητες και έγγραφα του eclass θα γίνει η εύρεση και το κατέβασμα του φύλλου εργασίας της δραστηριότητας του εκπαιδευτικού υλικού. Ο εκπαιδευτικός προβάλλει το εκπαιδευτικό video που παρουσιάζει

την εφαρμογή ecobug, ενώ οι μαθητές το παρακολουθούν κρατώντας παράλληλα σημειώσεις (8'). Κατόπιν θα γίνει σύνδεση με την Ασύγχρονη. Στο τέλος της προβολής ο εκπαιδευτικός επισημαίνει στους μαθητές πως μπορούν να ανατρέξουν σε όλο το αναρτημένο υλικό στην eclass κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του μαθήματος. Η τεχνική διδασκαλίας είναι η μελέτη περίπτωσης, ενώ ως μέσα ορίζονται η πλατφόρμα webex για τον διαμοιρασμό οθόνης που αφορά στην προβολή βίντεο και η συνομιλία (chat). Όσον αφορά στην οργάνωση της τάξης ο εκπαιδευτικός χωρίζει αυτόματα τους μαθητές σε ομάδες μέσα από τις ομάδες εργασίας (Breakout sessions), ενώ οι τελευταίοι εισέρχονται στις ομάδες τους (1').

Κατά τη διάρκεια της 3^{ης} φάσης (σύγχρονη - 15 λεπτά), Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το γνωστικό αντικείμενο, αναλύουν, επεξεργάζονται, συνθέτουν και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα στην ολομέλεια. Ο εκπαιδευτικός εισέρχεται στις ομάδες για να βοηθήσει τους μαθητές οι οποίοι συμπληρώνουν ομαδικά το φύλλο εργασίας κρατώντας παράλληλα και ατομικές σημειώσεις (15'). Σχετικά με τη σύνδεση με την Ασύγχρονη υπενθυμίζει στους μαθητές πως έχουν τη δυνατότητα να ξαναδούν το video, από το εργαλείο πολυμέσα στην eclass. Τεχνικές διδασκαλίας είναι η τεχνική της χιονοστιβάδας και η εργασία σε ομάδες. Εκπαιδευτικό μέσο εδώ είναι τα αναρτημένα πολυμέσα στην eclass, η ανταλλαγή μηνυμάτων και η εκπαιδευτική εφαρμογή που έχει αναρτηθεί στις «Συνδέσεις Διαδικτύου» του μαθήματος στην eclass.

Κατά τη διάρκεια της 4^{ης} φάσης (σύγχρονη - 7 λεπτά), γίνεται έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν οι μαθητές κατάφεραν α) να κατανοήσουν τη νέα γνώση με την ενεργό συμμετοχή τους β) να εντοπίσουν, να κατηγοριοποιήσουν και να καταγράψουν σε ποιους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας εμπλέκονται και μελέτησαν και γ) εάν επιτεύχθηκαν οι στόχοι σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων.

Η σύνδεση με την Ασύγχρονη πραγματοποιείται από την ενημέρωση για την ανάρτηση της αυτοματοποιημένης άσκησης στην ενότητα "Ασκήσεις" και από την εργασία στην ενότητα "Εργασίες». Κατ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται δια μέσου της επανάληψης η ανατροφοδότηση και η αυτοαξιολόγηση των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός πραγματοποιεί την αξιολόγηση, ενώ οι μαθητές υλοποιούν μία εξέταση Polling με πέντε επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (4') (<https://bit.ly/mrzkl>). Στην παρούσα φάση δίνονται εργασίες για το σπίτι. Δίνεται μια εργασία με τίτλο "Προτάσεις εξοικονόμησης της ενέργειας του σχολείου μας" (3') και μια αυτοματοποιημένη άσκηση μέσα από τη δραστηριότητα με τίτλο: παιχνίδι «βρείτε το οικολογικό σας αποτύπωμα» <https://www.footprintcalculator.org/>, Η συγκεκριμένη εφαρμογή κρίνεται ως κατάλληλη για την αλληλεπίδραση και τη διάδραση μεταξύ των μαθητών και ενός ψηφιακά σχεδιασμένου τεχνολογικού διαδικτυακού προϊόντος, το οποίο απευθύνεται σε όλους. Οι μαθητές μπορούν να συνεργαστούν με γονείς, εκπαιδευτικούς και μεταξύ τους. Τέτοιου είδους δραστηριότητες αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση, την ανάληψη πρωτοβουλιών για αλλαγή της στάσης των ανθρώπων σε ένα θέμα.

Η τεχνική διδασκαλίας είναι η συζήτηση προκειμένου να υπάρχουν άμεσες απαντήσεις και σχολιασμός από τους μαθητές σχετικά με την αξιολόγηση τους στο polling.

Για επικοινωνία και συζήτηση

Κατά τη διάρκεια της 5^{ης} φάσης (σύγχρονη - 10 λεπτά) έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες συνθήκες για συζήτηση στην ολομέλεια με δυνατότητα όλοι να κάνουν ερωτήσεις, να εκφράσουν τη γνώμη τους καθώς και τις απορίες τους και να δώσουν απαντήσεις. Κατόπιν γίνεται ανακεφαλαίωση και ενημέρωση για το επόμενο μάθημα. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να ανταλλάξουν απόψεις, να πουν τη γνώμη τους για τη δραστηριότητα και τι θεωρούν ότι έμαθαν, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, να εκφράσουν απορίες και να πουν εάν οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή του μαθήματος επιτεύχθηκαν. Οι μαθητές συζητούν και υποστηρίζουν τη γνώμη τους (7'), ενώ ο εκπαιδευτικός τονίζει τα κύρια σημεία του μαθήματος και ενημερώνει ότι η ενότητα θα ολοκληρωθεί στο επόμενο μάθημα με την παρουσίαση των προτάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας από κάθε ομάδα και την συνολική καταγραφή τους, ώστε να παραδοθούν στο Διευθυντή/ντρια του σχολείου για να γίνει σχετική έρευνα. Έπειτα, θα υπενθυμίσει τα καθήκοντα και τις εργασίες των μαθητών για το σπίτι (3'). Οι τεχνικές διδασκαλίας είναι η συζήτηση και η εμπλουτισμένη εισήγηση.

Υλοποίηση ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης διάρκειας μίας διδακτικής ώρας

Σύμφωνα με τον πίνακα 2 η ασύγχρονη εξ' αποστάσεως διδασκαλία χωρίζεται σε 4 φάσεις συνολικής διάρκειας έως 60 λεπτών.

Ασύγχρονη - Φάσεις	Χρονική Διάρκεια (σε λεπτά)
1η	10 έως 15
2η	10 έως 15
3η	15 έως 20
4η	10
Σύνολο	60

Πίνακας 2. Υλοποίηση 5 φάσεων ασύγχρονης εκπαίδευσης

Κατά τη διάρκεια της 1^{ης} φάσης, στα πρώτα 10-15 λεπτά, βλέπουν το αναρτημένο περιεχόμενο και μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό όπως έχει υποδείξει ο εκπαιδευτικός. Οι μαθητές/τριες μελετούν και διαχειρίζονται το ασύγχρονο υλικό που βρίσκεται στα έγγραφα της eclass (<https://eclass11.sch.gr/modules/document/>) παρατηρούν το παράδειγμα μέτρησης ενεργειακού αποτυπώματος σχολείου, τα φύλλα οδηγιών, και την εργασία για το μάθημα στην Webex και τα links.

Κατά τη διάρκεια της 2^{ης} φάσης (ασύγχρονη, 10-15 λεπτά), οι μαθητές βλέπουν το εκπαιδευτικό υλικό μελέτης για να επιτευχθεί η δραστηριοποίηση και η εξερεύνηση <https://eclass11.sch.gr/modules/units/?course=1914015349&id=4151351>

Κατεβάζουν και συμπληρώνουν το φύλλο εργασιών, το συμπληρωματικό υλικό και το

link του εκπαιδευτικού παιχνιδιού «βρείτε το οικολογικό σας αποτύπωμα».

Κατά τη διάρκεια της 3^{ης} φάσης (ασύγχρονη, 15-20 λεπτά), πραγματοποιείται η εφαρμογή της νέας γνώσης. Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί τους προβληματισμούς των μαθητών και βρίσκεται σε επικοινωνία στην περιοχή της ασύγχρονης συζήτησης (φόρουμ) ή και μέσω μηνυμάτων ανάμεσα στους μαθητές.

Οι μαθητές/τριες εφαρμόζουν τη νέα γνώση υλοποιώντας μια εργασία σε ομάδες (Εικόνα 2), όπου συνεργάζονται ασύγχρονα και συζητούν μέσω του φόρουμ (συζητήσεις, μηνύματα, χρήση των συνδέσμων που αφορούν στα πολυμέσα)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Συζητήσεις

Προσθήκη κατηγορίας

Κατηγορία : ΕΡΓΑΣΙΑ

Συζητήσεις	Θέματα	Αποστολές	Τελευταία ανάρτηση	αξ
<p>ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ_ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ</p> <p>Σε αυτό το χώρο συζητήσεων μπορείτε να κουβεντιάσετε για διάφορα θέματα σε σχέση με την ΕΡΓΑΣΙΑ της ενότητας 2.1 του 2ου κεφαλαίου . Επίσης, μπορείτε να υποβάλετε ερωτήματα και απορίες σχετικά με την ενότητα.</p>	0	0	Δεν υπάρχουν αποστολές στις περιοχές συζητήσεων	αξ

Κατηγορία : Συζητήσεις Ομάδων χρηστών

Συζητήσεις	Θέματα	Αποστολές	Τελευταία ανάρτηση	αξ

Εικόνα 2: Υλοποίηση εργασίας

Κατά τη διάρκεια της 4^{ης} φάσης (ασύγχρονη, 10 λεπτά) λαμβάνει χώρα η αυτοαξιολόγηση, η αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση που παρέχει ο εκπαιδευτικός. Πιο συγκεκριμένα, ενεργοποιεί μια αυτοματοποιημένη άσκηση για επανάληψη και Αυτοαξιολόγηση των μαθητών (<https://eclass11.sch.gr/modules/exercise/?course=1914015349>). Διορθώνει την εργασία και στέλνει σχόλια ανατροφοδότησης στους μαθητές. Οι μαθητές/τριες υποβάλουν την εργασία και υλοποιούν την αυτοματοποιημένη άσκηση. Τα μέσα διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν αφορούν στις κατηγορίες των ασκήσεων και των εργασιών της eclass.

Συμπεράσματα

Η μετατόπιση της διδασκαλίας από το φυσικό χώρο του σχολείου σε ψηφιακό περιβάλλον, ώθησε τους εκπαιδευτικούς στη δημιουργία νέων, ευέλικτων σεναρίων προσαρμοσμένων στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση. Η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης από απόσταση συνετέλεσε στο να δημιουργηθεί αυτό το πρότυπο σενάριο. Μέσα από αυτό το σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα της Τεχνολογίας, γίνεται μια πλήρης περιγραφή για εξ' αποστάσεως διδασκαλία διάρκειας 2 διδακτικών ωρών. Μία ώρα αφορά σε ασύγχρονη και μία ώρα αφορά σε σύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση. Ο σκοπός του σεναρίου εκτός από την κατάκτηση των γνωστικών στόχων

που έχουν τεθεί, έχει να κάνει με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών στις εξ' αποστάσεως δραστηριότητες, καθώς και στη μεταξύ τους συνεργασία. Η εφαρμογή του σεναρίου αυτού μέσα από τις ψηφιακές τάξεις θα δώσει πέρα από τα ερευνητικά αποτελέσματα την απαραίτητη ανατροφοδότηση προκειμένου να βελτιωθεί και να αποτελέσει ένα ακόμη εκπαιδευτικό σενάριο στην εκπαιδευτική κοινότητα των Τεχνολόγων.

Παρουσίαση των βιβλιογραφικών αναφορών

- Adel, A., & Dayan, J. (2021). Towards an intelligent blended system of learning activities model for New Zealand institutions: An investigative approach. *Humanities and Social Sciences Communications*, 8(1), 72. <https://doi.org/10.1057/s41599-020-00696-4>
- Barnouin, J. (2020). Essai de décryptage des premiers temps de l'épidémie de COVID-19 en France: faits et leçons à tirer de l'émergence virale. DOI: [10.13140/RG.2.2.18809.62561](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18809.62561)
- CRLT. (2020). Getting Started with Teaching Remotely in an Emergency, *CRLT and the Center for Academic Innovation*. Retrieved on 7 April 2020, by <http://crlt.umich.edu/getting-started-teaching-remotely-emergency>
- Girón-Pérez M.I, Barrón-Arreola K.S, Rojas-Mayorquín A.E. (2020). La Pandemia de COVID-19, repercusiones en la Salud y en la Economía. *Revista Bio Ciencias* (7): e963. <https://doi.org/10.15741/revbio.07.e963>
- Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., Bond, A. (2020). The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning, *EDUCAUSE Review*, Retrieved on 7 April 2020 by <https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning?fbclid=IwAR0xvkRTj98K-15uOnt1n1Jr5IJfW-IJIoF7dQh4pIZlqqVitYH4m12rUEc>
- McMurtrie, B. (2020). Preparing for Emergency Online Teaching. *The Chronicle of Higher Education*. Retrieved on 7 April 2020, by <https://www.chronicle.com/article/Preparing-for-Emergency-Online/248230>
- Perevalova, A., Resenchuk, A., & Tunyova, N. (2020). Teaching professional vocabulary to the students in coal region universities through digital educational tools. Paper presented at the *E3S Web of Conferences*, 174 doi:10.1051/e3sconf/202017404051 Retrieved from www.scopus.com
- Pizarro-Ruiz, J. P., & Ordóñez-Cambor, N. (2021). Effects of Covid-19 confinement on the mental health of children and adolescents in Spain. *Scientific Reports*, 11(1), 11713. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-91299-9>

- Sebastián-López, M., & González, R. M. (2020). Mobile learning for sustainable development and environmental teacher education. *Sustainability (Switzerland)*, *12*(22), 1-13. doi:10.3390/su12229757
- Unesco. (2020). Handbook on Facilitating Flexible Learning During Educational Disruption, UNESCO Institute for Information Technologies in Education, Retrieved on 7 April 2020. Available [here](#)
- Giotopoulos, G. (2020). Ex apostaseos ekpaidefsi sto DIEK Patras. Staseis kai apopseis katartizomenon, *Educationext*, *4*, 135-143. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3936059>
- Koliadis E., (2005), Theories Mathisis kai Ekpaideftiki Praxi, t. A: Symperifori-stikes Theories, *Aftoekdosi*, Athina, *anaktithike* apo <https://www.slideshare.net/smapapad/m-sc-bruner>
- Papavasileiou, V. (2011). I Perivallontiki ekpaidefsi stis epistimes tis agogis. Athina: Pedio.
- Parthenis, Ch., (2009), To Konstrouktivistiko Paradeigma sti Mathisiaki Diadika-sia: I Periptosi ton Scholeion Paremvasis sto Programma «Ekpaidefsi Palin-nostounon kai Allodapon mathiton», *Paidagogika revmata sto Aigaio*, *anaktithike* apo <http://www.pre.aegean.gr/revmata/issue-4.html>
- Rapti, A. (2006). Taxinomisi Stochon, Mathisiakon Apotelesmaton kai Epipedon Mathisis, *EPICT*, (*anaktithike* apo http://pakeioa1.blogspot.com/2008/02/blog-post_634.html)
- Tsakiri, D. Kapetanidou, M. (2007). Theories mathisis kai kritiki dimiourgiki skepsi. Sto V. Koulaidis, *Sygchrones didaktikes prosengiseis gia tin anaptyxi kri-tikis-dimiourgikis skepsis*. Athina: OEPEK.